

Una víctima más de la crisis climática: la fauna de la Cova de les Meravelles de Alzira, València, España

Alberto Sendra–Mocholí^{1,8}, Raquel Colado–Manero², Loles Beltrán–Barat³, Toni Pérez–Fernández⁴, Sergio Montagud–Alario⁵, Miguel Ángel Monsalve–Dolz⁶, Toni Castelló⁷ y Santiago Teruel–Montejano⁸

¹Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias de la Vida, Facultad de Ciencias, Grupo de Investigación de Biología del Suelo y de los Ecosistemas Subterráneos, Comunidad de Madrid, España; ²Departamento de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Murcia; ³Hospital La Fe, València; ⁴Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), Jaén; ⁵Museu d’Història Natural. Universitat de València; ⁶Equipo de Seguimiento de fauna-Vaersa, Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000. Generalitat Valenciana; ⁷Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos; ⁸Unión de Espeleólogos, València.

Resumen

Una víctima más de la crisis climática: la fauna de la Cova de les Meravelles de Alzira, València, España. No podemos negar que cada año hace más calor. La crisis climática es real, aunque no éramos conscientes de que también está afectando a la vida que mora en las cuevas. Mostraremos como ejemplo, una cavidad emblemática, la Cova de les Meravelles de Alzira (València, España). Desde hace 150 años conocemos la existencia de una rica fauna en su bello y espacioso interior. Una fauna poco a poco descubierta por naturalistas y científicos, y que se reveló abundante y original. Teníamos registro de treinta especies que moraban en su interior: ocho especies de quirópteros, y el resto de invertebrados, de los cuales seis viven exclusivamente en estos ecosistemas sin luz. El coleóptero *Anillochlamys tropica* fue el primero en descubrirse, era el año 1881. Hoy en día, con sus diminutos cuerpos de brillo testáceo, antes abundantes, apenas se dejan ver. Una miríada de invertebrados tapizaba los suelos o trepaba por las paredes y colonias de murciélagos que en sus techos se suspendían han desaparecido, o han quedado drásticamente reducidas. Las finas películas de agua que cubrían las entonces brillantes formaciones pétreas ya no están. Las superficies más profundas antes arcillosas hoy son polvo, y las vastas acumulaciones de ricos excrementos, el guano de los murciélagos, simplemente han desaparecido. La Cova de les Meravelles de Alzira, al igual que la superficie de la Tierra se está transformando ¿hasta cuándo?

Palabras clave: biodiversidad, cavernícola, conservación, ecosistema subterráneo, Sistema Ibérico, España.

Abstract

One more victim of the climate crisis: the fauna of the Cova de les Meravelles de Alzira, València, Spain. We cannot deny that it gets hotter every year. The climate crisis is real, although we were not aware that it is also affecting the life that lives in caves. We will show as an example, an emblematic cavity, the Cova de les Meravelles de Alzira (València, Spain). For 150 years we have known the existence of a rich fauna in its beautiful and spacious interior. A fauna little by little discovered by naturalists and scientists, and which turned out to be abundant and original. We had a record of thirty species that lived inside: eight species of bats and the rest being invertebrates, six of which live exclusively in these ecosystems without light. The beetle *Anillochlamys tropica* was the first to be discovered, it was the year 1881. Their tiny

Fecha de recepción: 15/11/2024; Fecha de aceptación: 05/12/2024; Fecha de publicación: 10/02/2025.
Correspondencia: Alberto Sendra–Mocholí: Alberto.sendra@uv.es

shiny testaceous bodies, once abundant, are nowadays barely visible. A myriad of invertebrates covered the ground or climbed the walls and colonies of bats that were suspended from their ceilings have disappeared, or have been drastically reduced. The thin water films that covered the one shiny stone formations are no longer there. The formerly deeper clayey surfaces are now dust, and the vast accumulations of rich droppings, bat guano, have simply disappeared. The Cova de les Meravelles de Alzira, like the surface of the Earth, is being transformed. For how long?

Key words: biodiversity, cave-dwelling, conservation, subterranean ecosystem, Iberian Mountain Range, Spain.

Introducción

La temperatura de la superficie del planeta Tierra se incrementa imparablemente desde que el ser humano comenzó con su revolución industrial (Santer *et al.*, 2003). Son apenas algunas milésimas de grados centígrados cada periodo cálido anual que, aunque imperceptible para nuestros cuerpos, suponen una tasa de cambio enorme si la comparamos con los procesos naturales de calentamiento o enfriamiento descritos en la historia natural del Planeta. Lo que muchos desconocemos es que también el subsuelo, los espacios subterráneos, las cuevas y simas se ven afectados (Colado *et al.*, 2024). Este hecho es evidenciable en un ejemplo tan cercano para nosotros como es el declive de la fauna en la histórica Cova de les Meravelles de Alzira (València, España), una víctima más del egoísmo de nuestra especie (Figs 1–2).

Los espacios subterráneos sin luz, más allá del suelo que mantiene las plantas, albergan una vida microscópica y, cuando llegan suficientes recursos nutritivos, también una fauna exclusiva y única, con un difícil retorno al exterior. Estos animales de la oscuridad muestran adaptaciones singulares que les permiten desplazarse, buscar los escasos alimentos disponibles, cazar o contactar con otros individuos para reproducirse, y todo ello en un mundo sensorial bien distinto al de la superficie (Sendra y Beltrán, 2023).

Las cuevas y simas de la península ibérica albergan esta fauna exclusiva que conocemos como cavernícola. Sus distintas especies son categorizadas como troglobias si esta exclusividad es completa, pero si moran de forma temporal, o bien tienen la capacidad para vivir en el exterior, son categorizadas como troglófilas. Por cierto, estos términos varían a estigobias y estigófilas, respectivamente, si las especies habitan las aguas subterráneas.

Si algo caracteriza los ecosistemas de las cuevas es su sencillez. Los recursos alimenticios llegan allí con las aguas de filtración, o bien se deben a la entrada ocasional o periódica de animales que dejan sus deyecciones o simplemente sus cuerpos sin vida. Esto significa que la disponibilidad de alimento es normalmente muy baja. Sin embargo, estos exiguos nutrientes son todo lo que un verdadero cavernícola (troglobio o estigobio) necesita para alimentarse. Por esta razón, los ecosistemas aquí abajo son simples, incluso paupérrimos, y las cadenas tróficas (alimentarias) incluyen pocas especies (Sendra y Beltrán, 2023). Así, no es extraño que en la zona profunda de una cavidad tan solo encontremos una o dos docenas de especies de invertebrados y algún posible vertebrado visitante que completa la red trófica. Es una cadena trófica donde los seres fotótrofos, aquellos que dependen de la luz, están ausentes.

Para entender la degradación sufrida por la fauna cavernícola de la Cova de les Meravelles en los últimos años, examinaremos la comunidad faunística de su interior, que presenta una amplia sala abigarrada de grandes formaciones estalagmíticas y estalagmíticas. Hagamos primero una breve revisión histórica para tomar conciencia de la biodiversidad con que se encontraron los primeros naturalistas que la descubrieron y la visitaron, hasta llegar a nuestros días.

Figuras 1–2. Imágenes de la Cova de les Meravelles (Alzira, València, España) de su entrada jalonada por una torre con bellos mosaicos (Fig. 1) y su interior con 50 metros de recorrido en una galería descendente por encima del nivel freático, ensanchada en su final en una sala de 35x20x7 metros (Fig. 2). La cavidad posee esplendorosas formaciones, pero el deterioro causado durante décadas por visitas de humanos poco o nada escrupulosos con la naturaleza han ennegrecido sus superficies cristalinas, y afectado a su fauna. Fotografías de Sergio Montagud Alario.

Figures 1–2. Cova de les Meravelles (Alzira, València, Spain). Entrance marked by a tower with beautiful mosaics (Fig. 1) and its interior with a 50–metre length descending gallery above the water table, widened at its end in a chamber measuring 35x20x7 metres (Fig. 2). The cavity has splendid formations, but the deterioration caused for decades by visits by humans with little or no scruples with nature have blackened its crystalline surfaces, and affected its fauna. Photographs by Sergio Montagud Alario.

–*Historia de los hallazgos y descubrimientos*: Una breve historia de los descubrimientos faunísticos en esta cueva de las maravillas nos ayudará a entender mejor la importancia que ha supuesto la pérdida de su biodiversidad. El relato comenzó a finales del siglo XIX cuando abundaba el deseo por conocer la naturaleza, heredado tras el movimiento cultural e intelectual de la Ilustración. Entusiastas naturalistas se aventuraban casi por cualquier territorio desconocido y la exploración de las cuevas ofrecía jugosas recompensas a su curiosidad, a través del descubrimiento de nuevos espacios y de multitud de especies fascinantes y originales. En este contexto, dentro del territorio ibérico, surge un activo personaje, Wilhelm Ehlers. Nacido en Luxemburgo, se establecerá en Cartagena como empresario de minas con inquietudes personales por la botánica, la entomología y la espeleología (Pérez–Fernández, 2013). Fruto de su pasión y capacidades protagonizó el hallazgo de algunas especies nuevas para la Ciencia, como fue el caso de los ejemplares de coleópteros leiódidos que recogió en la Cova de les Meravelles. Envío estos ejemplares al reconocido entomólogo francés Elzéar Abeille de Perrin (1881) (Fig. 3), quién en una escueta nota les puso el nombre de *Bathyscia tropica* Abeille de Perrin, 1881, hoy llamada *Anillochlamys tropica* (Abeille de Perrin, 1881) (Fig. 6). En su trabajo, Abeille de Perrien interpretó erróneamente la grafía de Ehlers como ejemplares procedentes de “Cartagena”, en lugar de Carcaigente, cerca de donde los había recolectado poco tiempo atrás.

Por cierto, este corto relato de *A. tropica* no estaría completo sin mencionar a Serafín de Uhagón (Fig. 5). Este autodidacta en el aprendizaje de las ciencias naturales, además de describir algunos interesantes coleópteros cavernícolas, gustaba de resolver entuertos, como la mención errónea de la población de Cartagena en la etiqueta que Ehlers envió a Abeille de Perrin. Uhagón (1893) concluyó con acierto que la localidad donde Ehlers halló esta especie, era la Cova de les Meravelles, próxima a Carcaixent. En el catálogo de cavidades naturales y minas de Puig y Larraz (1896) figuraba la localidad de Carcaixent como límite municipal de la cavidad. Sin embargo, pronto se corrigió este error adicional y la literatura especializada colocó a esta gruta en la vecina Alzira, su localidad correcta.

Este primer descubrimiento en les Meravelles, supuso un imán para naturalistas que no dudaron en visitarla. Por ella pasó el prestigioso entomólogo español Manuel Martínez de la Escalera (Fig. 4) en su singladura por el territorio ibérico en busca de coleópteros leiódidos cavernícolas (Martínez de la Escalera, 1889). Tras el nacimiento de la biospeleología y gracias al entonces afamado oceanógrafo rumano Emil Racovitza (1907), surgirá el proyecto Biospeologica para la exploración sistemática y recolección de la fauna cavernícola. Racovitza lideró este proyecto cooperativo de investigación internacional, y fue capaz de reunir a un gran número de científicos y naturalistas de todo el mundo, que aportaron información abundante y reveladora sobre la fauna invertebrada cavernícola en los primeros años del siglo XX. Les Meravelles fue objeto de interés por parte de participantes en el proyecto, y el arqueólogo y antropólogo francés Henri Breuil visitó la cavidad en dos ocasiones: una en 1913, cuando por primera vez resolvió que la cavidad estaba localizada en el término de Alzira, y la segunda en 1917 (Jeannel y Racovitza, 1914, 1918). En las notas de Breuil se reseñaba la presencia de un amplio elenco de grupos colectados: coleópteros, dípteros, ortópteros, tisanuros, colémbolos, miriápodos, araneidos, quernetos, oligoquetos, moluscos y hongos, escribiendo de su segunda visita “*J’ai trouvé cette fois la grotte très humide et habitée par de tres nombreux Biotes dont beaucoup de Troglobies*”. Añade en sus escritos que observó millares de *Anillochlamys tropica*, carábidos y estafilínidos (Jeannel y Racovitza, 1918: 388). Además, Breuil escribió en sus notas cómo había recibido algunos ejemplares recolectados de la cavidad a través del entomólogo valenciano Emilio Moroder, que la había visitado con anterioridad. Moroder era conservador del Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de Valencia, a la par que formaba parte de la Sección de Valencia de la Real Sociedad Española de Historia Natural.

Figuras 3–5. 3. Elzéar Abeille de Perrin (1843–1910) mostró durante toda su vida una pasión desbordada por el estudio de los insectos a la par que una generosidad en compartir su trabajo y descubrimientos. Describió centenares de especies, en especial de coleópteros, pero adentrándose en otros órdenes desde hemípteros a dípteros. Visitó decenas de cavidades, en especial de los Pirineos, pero sus mayores aventuras transcurrieron en distintas singladuras por el norte de África y el Oriente Medio, donde no en pocas ocasiones estuvo a punto de perder la vida; 4. Manuel Martínez de la Escalera (1867–1949) fue un apasionado naturalista cuya vida la asemejaríamos a la de Indiana Jones en cualquiera de sus películas recorriendo, camuflado como un viajero local, lugares tan exóticos como la península de Anatolia y Persia, siempre en busca de coleópteros. Durante su vida mantuvo una estrecha relación con la Sociedad Española de Historia Natural y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Por desgracia, tras la guerra civil en España, acabó siendo uno de los innumerables intelectuales represaliados por el franquismo, y su gran obra quedó en el olvido; otros perdieron la vida o pasaron sus vidas en el exilio. En la fotografía, Martínez de la Escalera posa como turista en un escenario a modo de feria del gusto de los visitantes extranjeros; la misma fue tomada en la ciudad siria de Alepo; 5. Serafín de Uhagón (1845–1904) “el banquero que sabía de insectos” como lo refiere Alberto Gomis (2004). Gran aficionado a la entomología, destacando su labor autodidacta y sus trabajos sobre biología subterránea, es considerado uno de los pioneros de estos estudios subterráneos en España. Su gran labor en este ámbito y su conocimiento en espeleología hicieron que fuera uno de los colaboradores más importantes de Gabriel Puig y Larraz en su inmensa obra de la época “Cavernas y simas de España”, del año 1896.

Figures 3–5. 3. Elzéar Abeille de Perrin (1843–1910) showed throughout his life an overwhelming passion for the study of insects and was very generous in sharing his work and discoveries. He described hundreds of species, especially Coleoptera, but also delving into other orders from Hemiptera to Diptera. He visited dozens of cavities, especially in the Pyrenees, but his greatest adventures took place on different voyages through North Africa and the Middle East, where on many occasions he almost lost his life; 4. Manuel Martínez de la Escalera (1867–1949) was a passionate naturalist whose life could be compared to that of Indiana Jones in any of his films, camouflaged as a local traveller on his journeys to places as exotic as the Anatolian peninsula and Persia, always in search of beetles. During his life he maintained a close relationship with the Sociedad Española de Historia Natural and the Museo Nacional de Ciencias Naturales. Unfortunately, after the civil war in Spain, he ended up being one of the countless intellectuals retaliated by the Franco regime, and his great work was forgotten; others lost their lives or spent them in exile. In the photograph, Martínez de la Escalera poses as a tourist in a fais photocall for foreign visitors; It was taken in the Syrian city of Aleppo; 5. Serafín de Uhagón (1845–1904) “the banker who knew about insects” as referred by Alberto Gomis (2004). A great fan of entomology, he stood out by his self-taught knowledge and his work on underground biology, and is considered one of the pioneers of underground studies in Spain. His great work in this field and his knowledge in speleology made him one of the most important collaborators of Gabriel Puig y Larraz in his immense 1896 work “Cavernas y simas de España”.

Fruto de las visitas de Breuil y Moroder a esta cueva maravillosa, salen a la luz nuevos descubrimientos, como el del carábido *Platyderus breuili* Jeannel, 1921. También se aventurará en ella el que se podría calificar como primer bioespeleólogo español: Cándido Bolívar Pieltaín, del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El resultado de sus exploraciones no podría haber

sido más exitoso, pues dio lugar a otra especie nueva, *Metajapyx moroderi* Silvestri, 1929, que el autor dedicó a Moroder. La relevancia del descubrimiento radica en que esta especie pertenece al grupo de los dipluros japígididos, que resulta extremadamente raro en las cavidades. Con los años, multitud de naturalistas como el valenciano Juan de Torres Sala, así como bioespeleólogos venidos de distintos puntos de España, entraron en les Meravelles y aumentaron al conocimiento de su rica biodiversidad subterránea. En las primeras décadas del presente siglo, la Fundación Entomológica Torres Sala abordó un proyecto de investigación exhaustivo de la fauna cavernícola valenciana (Domingo *et al.*, 2006). Cavidades como les Meravelles fueron repetidamente muestreadas, lo que permitió completar el rico elenco de especies troglobias y troglófilas que hacía pocos años pululaban en sus suelos y paredes.

–*Un ecosistema pletórico de vida*: Hace algunos años, la Cova de les Meravelles gozaba de una fauna pletórica. Las entonces abundantes masas de guano de los murciélagos que ocupaban sus techos eran el alimento de numerosos dípteros y millones de otros invertebrados. Precisamente las larvas de estas moscas servían, a su vez, para nutrir a numerosísimas larvas y adultos de *Anillochlamys tropica*. Era como vivir en un almacén de sabrosa comida. Junto a estos prolijos cavernícolas había otros detritívoros como el isópodo *Cristarmadillidium muricatum* (Budde–Lund, 1885), y también convivían con ellos muchos especialistas en devorar los hongos que allí crecían, como el dipluro campodeido *Plusiocampa lucenti* Sendra y Conde, 1986 y cinco especies de colémbolos [*Arrhopalites pygmaeus* (Wankel, 1860), *Folsomia candida* Willem, 1902, *Heteromurus nitidus* (Templeton, 1835), *Mesogastrura ojcoviensis* (Stach, 1919) y *Pseudosinella infrequens* Gisin y da Gama, 1969]. Asimismo, en las antiguas capas arcillosas del fondo de la cavidad, hoy en día desaparecidas, se hallaron lombrices terrestres (oligoquetos). Incluso en pequeños acúmulos de materia orgánica seca, sobrevivían algunos pscópteros [*Psyllipsocus ramburii* Selys–Longchamps, 1872, *Liposcelis decolor* (Pearman, 1925) y *Liposcelis bostrychophila* Badonnel, 1931)] y minúsculos coleópteros salpígidos [*Aglenus brunneus* (Gyllenhal, 1813)] y laemofoélidos [*Cryptolestes ferrugineus* (Stephens, 1831)].

Entre estas acumulaciones de guano con vida correteaban aquí y allá ávidos cazadores al acecho, como los coleópteros carábidos de las especies *Platyderus breuili*, *Laemostenus levantinus* y los abundantes *Porotachys bisulcatus* (Nicolai, 1822). También se encontraron los ágiles y veloces miriápodos del género *Lithobius* Leach, 1814, así como el más escaso dipluro depredador *Metajapyx moroderi*. Algunas arañas como *Pholcus phalangioides* Füssli, 1775 y *Palliduphantes lorifer* (Simon, 1907) disponían en estas localizaciones sus pequeñas telas, y minúsculos pseudoescorpiones completaban la comunidad de arácnidos. Y protegido por su concha traslúcida, el caracol zonítido *Oxychilus mercadali* Gasull, 1969 se paseaba con lentitud entre todos ellos.

Conocíamos un total de 22 especies de invertebrados en la Cova de les Meravelles, seis troglobias, siendo éstas casi completamente exclusivas de la región kárstica donde esta cavidad representa su mejor y más fácil acceso; y el resto troglófilas. Esta cifra de diversidad puede parecer escasa dados los estándares en el exterior, pero como vimos en la introducción es elevada para los ecosistemas subterráneos. En definitiva, la cueva contaba con una discreta, pero vivaz comunidad faunística invertebrada. Era un microcosmo con originales y fascinantes interrelaciones ecológicas. Esta fauna invertebrada tenía un aliado que le proporcionaba anualmente kilos y kilos de comida: los murciélagos cavernícolas. Ocho especies han sido observadas en la cavidad, entre murciélagos de herradura [*Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774), *Rhinolophus euryale* Blasius, 1853 y *Rhinolophus mehelyi* Matschie, 1901], murciélagos ratoneros [*Myotis myotis* (Borkhausen, 1797), *Myotis blythi* (Tomes, 1857), *Myotis escalerai* Cabrera, 1904 y el amenazado *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837)] y el murciélago de cueva [*Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817)].

Figura 6. *Anillochlamys tropica*. Esta especie troglobia de coleóptero leiódido pasa por dos estadios larvales (tres en las especies que habitan el exterior de las cavidades) antes de transformarse en ninfa y posteriormente en adulto; una contracción del ciclo biológico típica en los ambientes cavernícolas. Fotografía de Sergio Montagud Alario.
Figure 6. Anillochlamys tropica. This troglobiont species of leioidid beetle goes through two larval stages (three in the species that live outside the cavities) before transforming into a nymph and later into an adult; a shortening of the biological cycle typical in cave environments. Photography by Sergio Montagud Alario.

Desde que comenzaron los estudios más rigurosos por parte de Guerrero *et al.* (1988) a finales de los años 80 del siglo pasado, se conocía la existencia de colonias estacionales de algunas de estas especies, en grupos con incluso varios centenares de individuos. Hasta principios de los 2000 se consideraba una cavidad importante en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por el número de murciélagos y por su papel como refugio en diferentes momentos del ciclo anual de estos mamíferos voladores (Almenar *et al.*, 2001); además de albergar agrupaciones de maternidad e hibernación, se le atribuyó un potencial valor como refugio de apareamiento otoñal, y transitorio en la época primaveral, previamente a la distribución de las hembras en las diferentes colonias de maternidad de la provincia.

Todo ello llevó a su inclusión en 2006 en el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana (Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana) donde se integran las cavidades consideradas más valiosas o significativas del territorio. Adicionalmente, la cavidad fue declarada en 2013 como Zona de Especial Conservación, al cumplir ciertos requisitos establecidos por la legislación ambiental europea.

Resultados y discusión

–*La vida se desvanece en la Cova de les Meravelles*: Recientemente, en la primavera de 2024, hemos regresado a la Cova de les Meravelles. Apenas queda una decena de especies. Sus poblaciones han quedado tremendamente reducidas, y apenas sobreviven al resguardo de alguna mancha de humedad y algún resto orgánico procedente de los visitantes humanos poco

escrupulosos. Algunos ejemplares de *A. tropica* corretean bajo unas pocas piedras al fondo de la cavidad; de tanto en tanto aparece un colémbolo, y poco más. Los registros de murciélagos disminuyeron drásticamente a partir de 2006. En visitas posteriores de 2017, 2018 y 2020 sólo se detectan ejemplares solitarios de *R. ferrumequinum*, *M. capaccinii* y *M. schreibersii*. A partir de entonces la colonia se consideró abandonada. Quizás fuera la franca reducción de los insectos voladores del exterior, o quizás la cueva dejó de ser un refugio atractivo en las actuales condiciones de sequedad ambiental y degradación. Se aprecia una acusada falta de humedad, junto con suelos en buena parte polvorientos, que cubren una parte importante de la superficie de la cavidad. En definitiva, hoy día buena parte de la vida que allí se alojaba está ausente, y la humedad que lo rodeaba todo prácticamente ha desaparecido. Una parte de la diversidad que poblaba les Meravelles probablemente no va a poder ser descrita: es el caso de los indeterminados oligoquetos, o los omnipresentes dípteros, y otros taxones que quedaron sin escudriñar, como algunas especies de nematodos o los enanos ácaros del guano.

–*Afecciones de la crisis climática y la situación actual de la fauna*: No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y está claro que la situación de emergencia climática que estamos viviendo es una realidad y representa una de las múltiples amenazas que afectarán el futuro de la vida tal como la conocemos. Los cambios en los patrones climáticos plantean la necesidad de predecir sus efectos sobre la fauna. Esto es crucial para desarrollar estrategias de conservación efectivas que reduzcan las actuales tasas de pérdida de biodiversidad. Para los investigadores en disciplinas como la ecología, la biogeografía, la biología de la conservación y la biología evolutiva, estos desafíos se han convertido en una prioridad. Estudios recientes sobre el medio subterráneo y el nicho térmico (rangos de tolerancia térmica y capacidad de aclimatación) de diversos invertebrados subterráneos, incluyendo adultos de coleópteros y arácnidos de distintas áreas geográficas de los Pirineos, País Vasco y sistemas montañosos de Cataluña, han revelado que la vulnerabilidad al cambio climático de las especies subterráneas depende en gran medida de su grado de especialización a ambientes subterráneos profundos (Pallarés *et al.*, 2021; Colado *et al.*, 2022b).

Para aportar más datos, se llevan a cabo actualmente experimentos de tolerancia térmica con adultos y larvas de *A. tropica* capturados en la Cova de les Meravelles. Estos estudios son pioneros en la realización de experimentos de fisiología térmica en estadios larvarios de un leiódido ibérico subterráneo. Esta información, junto con la magnitud y ritmo del cambio de las condiciones a las que están expuestos en sus ubicaciones actuales las especies subterráneas, hará posible identificar las especies o poblaciones más amenazadas y ayudará a su conservación (Colado *et al.*, 2022a).

Es importante señalar que la sensibilidad de *A. tropica* y, en general, de las especies subterráneas, es de gran relevancia en temas de conservación de la biodiversidad, al vivir en un medio cuyo valor e importancia biológica es indudable (Sendra *et al.*, 2023). Las condiciones ambientales estables y uniformes que debería haber en el entorno de la Cova de les Meravelles, junto con la limitada capacidad de dispersión de la fauna que vive en ella, hace que las especies que merodean por la cueva no les quede otra que hacer frente al aumento de temperatura y a la falta de humedad in situ, es decir, las especies subterráneas se ven desafiadas a adaptarse o desaparecer en su entorno homogéneo.

A pesar de que se han logrado avances significativos en los últimos años, todavía existen importantes lagunas en nuestro entendimiento de cómo el cambio climático por actividad antrópica afecta a la biodiversidad subterránea. Además de las variaciones de temperatura, conviene que exploremos cómo podrían cambiar otros factores como la humedad, la salinidad, o la presencia de contaminantes, todos ellos relacionados con la supervivencia de los organismos subterráneos (Colado *et al.*, 2024).

Conclusiones

Expuestos los hechos sobre la fauna cavernícola de la Cova de les Meravelles, y conociendo la relevancia histórica de la vida que en ella se descubrió, es indiscutible la pérdida que supone su actual situación. Es muy probable que la causa se halle en el cambio climático que el ser humano provoca a diario, o quizás sea que hemos diezclado hasta la extenuación la vida que soportaba la existencia de los murciélagos que facilitaban la vida cavernícola invertebrada de la cavidad. Pero lo que puede asegurarse es que la fauna de la Cova de les Meravelles de Alzira, es una víctima más del ser humano egoísta.

Cita: Sendra–Mocholí A., Colado–Manero R., Beltrán–Barat L., Pérez–Fernández T., Montagud–Alario S., Monsalve–Dolz M.A., Castelló T., Teruel–Montejano S. 2025. Una víctima más de la crisis climática: la fauna de la Cova de les Meravelles de Alzira, València, España. *Zoolentia* 5: 1–9. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14843617>

Agradecimientos. Nuestro más sincero agradecimiento a Enrique Peñalver Mollá y a otro revisor anónimo, ambos revisores del presente artículo, por su esfuerzo en la mejora del manuscrito, así como al editor, Alberto Martínez Ortí, de esta valiosa revista de difusión de las ciencias naturales.

Referencias

- Abeille de Perrin E. 1881. Diagnose de nouvelles espèces du genre *Bathyscia*. *Annales de la Société entomologique de France* (Séance du 12 janvier 1881): VIII–X.
- Almenar D., Monsalve M.A., Alcocer A. 2001. Censo estacional de las poblaciones de murciélago patudo (*Myotis capaccinii capaccinii* Bonaparte, 1837) en los LICs de la Comunidad Valenciana. Convocatoria de subvenciones Orden 16 de abril de 1999, DOGV 3515 de la Conselleria de Medio Ambiente.
- Colado R., García–Meseguer A.J., Mirón–Gatón J.M., Botella–Cruz M., Pallarés S., Sánchez–Fernández D. 2022a. Thermal tolerance and vulnerability to climate change in subterranean species: a case study using an Iberian endemic pseudoscorpion. *Insect Conservation and Diversity* 15(2): 181–190.
- Colado R., Pallarés S., Fresneda J., Mammola S., Rizzo V., Sánchez–Fernández D. 2022b. Climatic stability, not average habitat temperature, determines thermal tolerance of subterranean beetles. *Ecology* 103(4): e3629.
- Colado R., Sánchez–Fernández D., Pallarés S. 2024. Efectos del cambio climático en la biodiversidad subterránea ibérica: estado del conocimiento y perspectivas. *Ecosistemas* 33(2). 2488. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2488>
- Domínguez J., Montagud S., Sendra A. 2006. *Invertebrados endémicos de la Comunitat Valenciana*. Conselleria de Territori i Habitatge. Generalitat Valenciana, 356pp.
- Guerrero S.I., Guillén A., Ibáñez C., Pérez J.L., Ruíz C. 1988. Contribución al conocimiento de la fauna de quirópteros de la Comunidad Valenciana. Memoria Convenio Investigación Generalitat Valenciana – CSIC (Inédito).
- Gomis A. 2004. El banquero que sabía de insectos. *Historia Natural* 5: 76–77.
- Jeannel R. 1921. Deux Coléoptères troglobies découverts par H. Breuil, en Espagne. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* XXI (1): 55–59.
- Jeannel R., Racovitza E.G. 1914. Énumération des grottes visitées, 1911–1913 (cinquième série). *Biospéologica* XXXIII. *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale* 53: 325–558.

- Jeannel R., Racovitza E.G. 1918. Énumération des grottes visitées, 1913–1917 (sixième série). *Biospéologica* XXXIX. *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale* 57(3): 325–558.
- Martínez de la Escalera M. 1899. Examen del grupo Bathyscinae de España. *Anales Sociedad Española de Historia Natural* 28: 363–412.
- Pallarés S., Colado R., Botella–Cruz M., Montes A., Balart–García P., Bilton D. T., Sánchez–Fernández D. 2021. Loss of heat acclimation capacity could leave subterranean specialists highly sensitive to climate change. *Animal Conservation* 24(3): 482–490.
- Pérez–Fernández T. 2013. Contribución al conocimiento de la biología subterránea de Andalucía (Sur de España) II: El Entomólogo y botánico alemán Georg Dieck y el botánico luxemburgués Wilhem Ehlers. *Gota a gota* 2: 44–47.
- Puig y Larraz G. 1896. *Catálogo geográfico y geológico de las cavidades naturales y minas primordiales de España*. Red Academia de Historia. Establecimiento Tipográfico de Fortanet, Madrid, 153pp.
- Racovitza Emil G. 1907. Essai sur les problèmes biospéologiques. *Biospéologica* I, *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale* IV série 6: 371–488.
- Santer B.D., Wehner M.F., Wigley T.M.L., Sausen R., Meehl G.A., Taylor K.E., Ammann C., Arblaster J., Washington W.M., Boyle J.S., Bruggemann W. 2003. Contributions of anthropogenic and natural forcing to recent tropopause height changes. *Science* 301(5632): 479–483.
- Sendra A., Beltrán M.D. 2023. Ecosistemas de las cuevas y su fauna, 89–171. En: Sendra A. (Coord.). 2023. *Habitantes de la oscuridad: Fauna Ibero–balear de las cuevas*. Sociedad Entomológica Aragonesa, 752pp.
- Sendra A., Beltrán L., Fructuoso L., Albasa J., Cardoso P., Millán F., Modesto J., Pons G.X., Pérez P., Sánchez–Fernández D., Labrada, L., Luque C.G. 2023. Conservación de las cuevas y la vida que alojan, págs 633–678. En: Sendra A. (Coord.). 2023. *Habitantes de la oscuridad: Fauna Ibero–Balear de las cuevas*. Sociedad Entomológica Aragonesa.
- Silvestri F. 1929. Contribución al conocimiento de los Japygidae (Thysan.) de España. *Eos* V: 81–95.
- Uhagón S. 1893. Sesión del 6 de septiembre de 1893. *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural*, serie II, tomo segundo (XXII): 123–126.